

SoildiverAgro project

Adopción de novas técnicas de xestión para aumentar a produción e a calidade dos cultivos

O QUE E O PORQUÉ

Impacto da diversificación de cultivos e uso de prantas trampa na rendibilidade do cultivo de pataca en Galicia

Avaliar a rendibilidade de diferentes estratexias agrícolas é esencial para comprender a súa viabilidade económica e sotibilidade ao longo prazo. Este estudo analiza o impacto na rendibilidade do cultivo de pataca baixo tres enfoques: (T1) cultivo convencional (pataca / trigo / pataca), (T2) rotación con leguminosas (trigo / chícharo / pataca) e (T3) cultivos trampa (pataca / veza + avea + pranta trampa / pataca), proporcionando unha visión clara do impacto financeiro de cada práctica nos cultivos.

Para poder comparar os tres experimentos só se analizan os rendementos dun ciclo bienal, é dicir, 1 rotación (cultivo alternativo mais pataca). Como mostran os resultados representados graficamente, a rotación con leguminosas é a máis rendible en termos de produtividade e estabilidade financeira (menor variación), grazas a unha redución significativa

dos custos de produción, e incrementos moi importantes da marxe bruta 107% e 126% en comparación coas estratexias convencional e cultivo trampa, respectivamente (3.350 €/ha adicionais respecto ao convencional).

Os resultados do éxito do tratamento con leguminosas poden estar influenciados pola rotación previa (trigo en lugar de pataca), o que podería ter un efecto positivo sobre o rendemento do cultivo posterior. Esta estratexia mellora a resiliencia económica e reduce a dependencia de insumos externos.

Esta análise económico-financieira é chave para axudar aos agricultores a tomar decisións informadas, optimizar ingresos e minimizar riscos, nun contexto de flutuación de prezos e crecente presión pola sostibilidade agrícola. E tamén para o deseño de políticas agrarias.

1. Gráfico que amosa como varían as marxes brutas do cultivo segundo as distintas prácticas agrícolas aplicadas nun ciclo bienal. Permite ver a distribución xeral dos datos obtidos, incluíndo os valores máis comúns (caixa sombreada), o valor medio (liña negra), e os valores extremos (máis altos e máis baixos).

	Custos (€/ha)	Ingresos (€/ha)	Marxe bruta (€/ha)
T1: Convencional	10.535	12.205	3.134
T2: Leguminosa	8.593	13.462	6.484
T3: Pranta trampa	8.938	10.541	2.867

2. Valor medio dos custes de produción, ingresos pola venda, e marxes brutas calculados para cada práctica analizada nunha rotación de 2 anos (cultivo alternativo mais pataca).

PALABRAS CHAVE

Rendibilidade económica, marxe bruta, leguminosas, diversificación de cultivos, cultivo trampa

AUTORES

Miguel Rodríguez Méndez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo

Marina Gómez Rodríguez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.